

“ESSA É A TAREFA DAS NOSSAS VIDAS, NÃO PODEMOS TER NENHUMA DÚVIDA DISSO”: ENTREVISTA COM CARLOS ZACARIAS FIGUEIRÔA DE SENA JÚNIOR

Organizadores:

EDEVARD PINTO FRANÇA JÚNIOR

Professor da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC)

Correio eletrônico: edevardjunior@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3715-9528>

Recebido: 22/04/2019

Aceito: 06/06/2019

Publicado: 30/06/2019

GEFERSON SANTANA

Doutorando em História Econômica pela Universidade de São Paulo (USP)

Correio eletrônico: santanageferson@gmail.com

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9728-6855>

Aos leitores(as),

Aceitamos o desafio de apresentar a nossos leitores uma entrevista a cada edição, concedida por um pesquisador brasileiro ou estrangeiro¹. O historiador brasileiro Carlos Zacarias Figueirôa de Sena Júnior, docente do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia (UFBA), é nosso segundo entrevistado. Tem tradição nos estudos das esquerdas, atuando como coordenador do *Grupo de Pesquisa História dos Partidos e Movimentos de Esquerda na Bahia* (CNPq). Colabora com diversas revistas acadêmicas, dentre elas a *Revista Nordestina de História do Brasil* (RNHB), *Germinal: Marxismo e Educação em Debate*, *História & Luta de Classes*, dentre outras. É autor e co-autor de diversos livros, como *Estado Novo: as múltiplas faces de uma experiência autoritária* (2008), *Contribuição à crítica da historiografia revisionista* (2017), *Capítulos de história dos comunistas no Brasil* (2016), *Os impasses da estratégia: os comunistas, o antifascismo e a revolução burguesa no Brasil. 1936-1948* (2009), *De tédio não morreremos: escritos pela esquerda* (2016) e *Foi golpe! O presente como história* (20018). Dentre os diversos assuntos tratados pelo colega historiador, gostaríamos de convidar os leitores a darem uma atenção especial à sua participação no movimento docente de cunho nacional, ocorrido em diversas universidades brasileiras, onde o professor contribuiu

¹ Convidamos os leitores a consultarem a primeira entrevista: SANTOS, Fabrício Lyrio; FRANÇA JUNIOR, Edevard Pinto; SANTANA, Geferson. "Pois só se questiona o que se conhece!": entrevista com Maria de Deus Beites Manso. *Revista Nordestina de História do Brasil*, Cachoeira, v. 1, n. 1, p. 187-197, jul./dez. 2019. DOI: <https://doi.org/10.17648/2596-0334-v1i1-1047>.

oferecendo a disciplina *Tópicos Especiais em História: o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil*, em 2018.

Desejamos uma excelente leitura!

BLOCO 1 - FORMAÇÃO ACADÊMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL

1.1 [Revista Nordestina de História do Brasil] Caro professor Carlos Zacarias, por favor, conte um pouco para nossos leitores sobre sua formação acadêmica.

[Carlos Zacarias Figueirôa de Sena Júnior] Tenho graduação em História pela Universidade Católica do Salvador (UCSal), 1993, mestrado em História pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), 1998, e doutorado também em História pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 2007. Apesar de ter formação exclusivamente em História, cursei também Ciências Sociais na UFBA, entre 1989 e 1991, momento em que houve muitas greves e lutas, devido ao caos que foi o governo de Fernando Collor de Mello. Meus objetivos iniciais eram o de ser sociólogo. Meus pais se formaram em Sociologia em fins dos anos 1960 (meu pai também se formou em História pela UCSal nos anos 1980), e contra toda a recomendação do meu pai, que pretendia que eu fizesse Agronomia como os seus irmãos, optei por seguir o exemplo e não a sugestão. O problema é que quando fui cursar História na UCSal, logo me envolvi com a turma, apaixonei-me pela História e em pouco tempo já tinha decidido seguir carreira na área. Apesar da qualidade infinitamente superior do curso de Ciências Sociais na UFBA, a decisão por abandonar a Sociologia pela História deveu-se às dificuldades de acompanhar o curso devido às circunstâncias apontadas, a impaciência juvenil diante das greves e o fato de que queria trabalhar, algo que o curso da UFBA dificultava (o curso da Católica era todo noturno, depois dos dois primeiros semestres que eram vespertinos).

1.2 [RNHB] Quando fizemos uma análise preliminar de sua trajetória acadêmica, identificamos que seu trabalho de mestrado diferencia-se da tese de doutoramento. Poderia explicar, resumidamente, o que desenvolveu no mestrado e no doutorado?

[CZFSJ] Quando concluí o curso de História da UCSal, em 1992 (colei grau em 1993), estava muito interessado em estudar a esquerda brasileira. A conjuntura contribuía para isso, pois era o ano das lutas dos Caras-Pintada e pelo Fora Collor. Eu havia me aproximado da militância estudantil em 1988. Havia servido o exército, em 1987, e quando saí estava muito impactado com tudo aquilo que a vida na caserna ainda representava. Obviamente que em 1987 eu ainda não entendia um bocado de coisa, mas tinha sido aluno de Zilton Rocha, um magnífico professor de Geografia do Colégio Nobel, onde estudei entre 1985 e 1986 (antes havia estudado no Luis

Viana), que me abriu a cabeça para muitas coisas. Digo que Zilton é meu “Grande Mestre”, porque li, a partir das suas aulas, autores como Eduardo Galeano (*As veias abertas da América Latina*) e comecei a me interessar por temas como imperialismo, dependência e dominação colonial. Passei um ano servindo no 19 BC, sem nenhuma identidade com aquela atmosfera de repressão e anticomunismo. Ainda no quartel li livros como *Olga e A ilha*, de Fernando Morais e *Brasil Nunca Mais*, entre outros. Saí para fazer o curso de Ciências Sociais e História com o objetivo de entender o que se passava com o país: por que éramos tão pobres? O que tinha sido a escravidão? Por que tinha havido a ditadura? Essas questões me acompanharam na militância estudantil e ao final do curso, eu queria estudar a esquerda. Então o professor Afonso Florence (hoje deputado federal pelo PT), uma pessoa que respeito muito e que era para mim uma referência, me sugeriu que fosse estudar a escravidão. De acordo com Afonso, a Bahia não tinha tido uma esquerda de muita importância e para completar o mestrado em História da UFBA dificilmente aceitaria um projeto nessa área. Por conta das sugestões de Afonso, com quem ainda cursaria uma extensão, que me levou a aprofundar alguns estudos, intitulada “Leituras sobre a escravidão no Brasil”, oferecida pelo CEAO, terminei preparando um projeto para estudar a escravidão no Brasil. Neste processo, tive a inestimável ajuda de um outro mestre com quem tinha feito pesquisas na graduação: Alberto Heráclito Ferreira Filho. A partir dessas influências, fui estudar a escravidão, tema sobre o qual me apaixonei, sob orientação da professora Maria Inês Côrtes de Oliveira.

200

1.3 [RNHB] Sua dissertação *Entre a pobreza e a propriedade: o pequeno proprietário de escravos em Salvador (1850-1888)*, defendida em 1997, é um trabalho inscrito na História Econômica? Se sim, quais são as fronteiras entre este campo com a História Social em sua investigação de mestrado.

[CZFSJ] A proposta original era em História Social *stricto sensu*. Pretendia analisar qualitativamente as condições de propriedade em Salvador, a facilidade de acesso aos escravos, a forma como o discurso encadeado pelos setores mais pobres da população, às vezes brancos ou mesmo de libertos, lhe colocavam um degrau acima da condição de escravo. Havia estudos sobre planteis de escravos em outras regiões do Brasil. Francisco Vidal Luna havia investigado na região das Minas, mas havia também muitos estudos voltados para a escravidão urbana, então eu queria combinar essas duas frentes de investigação: a propriedade escrava e as condições de vida de pequenos proprietários e dos seus escravos. Ocorre que ao lado desses estudos sobre a

escravidão, que vinham se dando nos marcos de um *boom* historiográfico, havia também muitos debates em curso e a confrontação de perspectivas distintas. Inês, minha orientadora, que havia escrito uma importante dissertação de mestrado sobre os libertos, depois publicada em livro (*O libertado, o seu mundo e os outros*) havia sido orientada de Kátia Mattoso em Paris durante o doutorado. Então vinha com uma forte influência weberiana que de alguma forma exerceu sobre mim. Mattoso havia publicado seu livro *Bahia, século XIX: uma província no império* naqueles anos. Era uma obra com forte influência weberiana e também braudeliana. No lado oposto do *front* historiográfico, João José Reis, de linhagem thompsoniana, seguia seus estudos que, poucos anos antes tinha dado origem ao clássico *Rebelião escrava no Brasil*. Por influência de Inês, terminei alternando minha abordagem, que deixou de ser História Social *stricto sensu*, para uma abordagem que combinava algo de História Social, História Econômica e História Quantitativa. O resultado não foi exatamente o que eu pretendia, por diversos motivos, inclusive porque tive problemas pessoais. Apesar disso, publiquei um artigo de que gosto muito numa revista que criamos na antiga Faculdade de Formação de Professores de Jacobina (FFPJ), uma unidade da Uneb em que dava aula. No artigo, que dei o título de “A disputa pela mão-de-obra escrava na Bahia: o discurso da escassez (1850-1855)”, eu analisei os discursos do presidente da província da Bahia entre 1850 e 1855, Francisco Gonçalves Martins, que tinha sido chefe de polícia na época da rebelião Malê de 1835. Em seus discursos na abertura dos anos legislativos, parecia evidente que havia uma combinação de medo de presença escrava numa cidade como Salvador e uma intenção pragmática de destinar braços escravos para o campo, na circunstância de extinção do tráfico. No final das contas, mergulhei a fundo na historiografia da escravidão e isso é algo que hoje me ajuda muito no exercício profissional, já que transito por outras fronteiras historiográficas que seriam desconhecidas de mim, caso eu só tivesse estudado a esquerda.

201

1.4 [RNHB] A produção historiográfica do século XIX, tende a apontar uma decadência da riqueza, na Bahia, a partir de 1850. Como podemos definir a ideia de “riqueza”, “pobreza” e “pequeno e grande proprietário de escravos” em um cenário histórico como este, considerando que as classificações tendem a ser dinamizadas para manter as hierarquias sociais?

[CZFSJ] Não posso responder essa pergunta como responderia a outras sobre o Brasil contemporâneo, que é o período que tenho estudado há pelo menos 20 anos. Nessas últimas duas décadas, a historiografia seguiu se desenvolvendo, mas não acompanhei o tema com o olhar

de especialista, como havia feito quando estudei a escravidão e a sociedade baiana do século XIX. Em todo caso, me arriscaria a dizer que as dinâmicas observadas, mesmo em face da decadência da economia da província, a partir de meados do XIX, não alteravam a fundo a forma como o acesso a propriedade era estruturado e muito menos a forma como as hierarquias eram definidas. Se observarmos as famílias que tinham algum destaque na primeira parte do século XIX, quase todas com grande plantéis de escravos, vamos detectar a presença de uma descendência que permanece controlando a riqueza e o poder na sociedade baiana no século XIX e também no XX. A concentração de riqueza é algo que se perpetua nas famílias e não obstante a economia local entre em decadência e alguns possam ir à falência, é sobre os setores menos abastados, aqueles destituídos de riqueza e também de prestígio garantido pelo histórico de pertencerem a linhagens importantes, que pesam o ônus das condições adversas. Associado a isso, a edificação de uma sociedade hierarquizada para além das definições legais existentes nos séculos onde vigeu a escravidão, denotam a rigidez dessa estrutura herdada do escravismo, mas adaptada às formas de racismo existentes no século XIX e que avançam pelo século XX.

1.5 [RNHB] Ainda sobre sua dissertação, quais foram as influências teórico-metodológicas que delimitou como relevantes para o desenvolvimento da investigação?

[CZFSJ] Quando ingressei no mestrado vinha de uma infinidade de leituras que me abriram as portas para a historiografia da escravidão. Como tinha tido uma graduação muito limitada em todos os sentidos, supri uma série de dificuldades nos últimos semestres do curso de História quando fui aluno de Alberto Heráclito e Afonso Florence. Depois, no curso “Leituras sobre a escravidão no Brasil”, conheci a influência thompsoniana sobre a historiografia da escravidão. Tinha ouvido falar de Thompson pela primeira vez nas aulas de Afonso, creio que em 1991. Logo fiquei fascinado! Me sentia um marxista, mas não encontrava muitas referências no campo da História, então Thompson foi, para mim, uma descoberta. Também as leituras de João José Reis, Silvia Hunold Lara, Sidney Chalhoub e, também de Katia Mattoso, eram por demais importantes. A possibilidade de confrontar esses autores com Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, a necessidade de cotejar aquilo que se chamava de “Nova Historiografia da Escravidão” com os paradigmas explicativos até então vigentes, trazidos da Escola Sociológica de São Paulo e de autores como Florestan Fernandes, Fernando Henrique Cardoso e Octávio Ianni era algo desafiador. Por tudo isso, montei meu projeto de mestrado

com uma grande identificação das leituras dos thompsonianos, de quem acompanhava os debates com muito interesse e atenção. Lembro que na época desse *boom*, muitas polêmicas haviam surgido. Um autor de quem gostava muito, Jacob Gorender, tinha chegado a dizer que a nova historiografia reabilitava a escravidão a partir das suas aproximações com Gilberto Freyre. Li *A escravidão reabilitada*, de Gorender, com vivo interesse, mas não pude deixar de notar que as suas teses estavam até certo ponto obsoletas frente a uma historiografia pujante e que tinha ampliado enormemente o escopo documental sobre o qual os historiadores podiam se debruçar para darem conta do complexo fenômeno que tinha sido a escravidão. Isso é que eu tinha projetado e é algo que está presente no artigo que me referi anteriormente “O discurso da escassez”, que escrevi com liberdade, entusiasmo e prazer. Todavia, não posso dizer que essas influências desejadas aparecem na minha dissertação. Com certeza estão neste artigo, estão nas minhas aulas, estão nas palestras que eu fiz, nas comunicações que apresentei e em muitos espaços, mas por algum motivo não estão na dissertação que terminou ficando diferente do que havia planejado.

1.6 [RNHB] No doutorado, você segue um rumo diferente do mestrado. Porque mudou de tema e foi para o campo da História Política e da História das Esquerdas?

[CZFSJ] Como eu disse, eu era fascinado com a história da esquerda. Na graduação tinha lido *Combate nas trevas*, de Jacob Gorender, havia ficado muito impressionado, queria estudar o assunto. Mas fui dissuadido. Não posso me queixar de ter sido convencido a abandonar o tema das esquerdas, para estudar a escravidão. Parte substancial do que sei sobre o Brasil dos séculos XVI ao XIX adveio das minhas pesquisas e leituras sobre a escravidão. Mas a esquerda nunca saiu da minha cabeça e entre a conclusão do mestrado e o doutorado, muita coisa aconteceu na minha vida. A começar pelo fato de que, quando casei em 1997, fui morar em Jacobina. Na cidade localizada no Piemonte da Capada, voltei a ficar mais próximo da militância e desenvolvi alguns projetos de intervenção que foram importantes em minha formação também. A começar por um projeto ligado ao ensino de História, que se relacionava às minhas indagações sobre a forma como os estudantes do curso de História, alguns dos quais haviam feito a licenciatura curta em Estudos Sociais, algo que vinha da ditadura, e que agora plenificavam seu curso, como esses estudantes e os demais compreendiam as novas perspectivas da historiografia. Investiguei o assunto por cerca de três anos e junto com isso atuei com os trabalhadores organizados no PT de Jacobina. Jacobina é uma cidade tradicional do interior baiano. Suas minas de ouro, descoberta a

partir da expansão das tropas de burro que circulavam pelos caminhos, foram exploradas por escravos e sua classe dominante era orgulhosa do ouro que reluzia das suas serras. Quando voltei a militar no PT depois de um certo afastamento nos anos finais do mestrado, partido que tinha me aproximado em 1988, voltei a me interessar pelos problemas do Brasil recente. Era o governo de FHC e minha militância e investigação sobre o ensino de História me colocavam questões que pretendia responder. Por que FHC tinha percorrido aquele caminho até o neoliberalismo? O Brasil teria alguma chance de livrar-se da dependência? Qual o papel de um partido como o PT na conjuntura brasileira? Eram questões que me acompanhavam e que começaram a aparecer em artigos que publiquei na imprensa jacobinense, especialmente o jornal *O cartaz*. Comecei a publicar colunas em 1996 e intensifiquei minha intervenção a partir do momento em que fui morar na cidade, em 1997. Essa presença me colocava tarefas políticas também. Organizei núcleos de trabalhadores e estudantes na FFPJ e também grupos de estudos. Dei cursos de formação em povoados e cidades vizinhas e isso me obrigava a fazer leituras que tinha deixado para trás no período do mestrado. Nesse mesmo período, acompanhei a movimentação dos professores da Uneb e demais universidades estaduais nas campanhas salariais de 1997, 1998 e 1999. Ficava espantado com o esvaziamento da Aduneb, Seção Sindical do ANDES-SN, que não conseguia reunir mais de 20 pessoas em assembleias em Salvador, numa universidade com cerca de 1,5 mil professores.

Foi no ano de 2000 que tudo mudou. Havia movimentação nas universidades estaduais e a Uneb era a mais atrasada naquele processo. No início de junho, a Uefs, Uesb e Uesc deflagraram greve e esse movimento impulsionou a luta na Uneb, que ainda levou 20 dias para deflagrar sua greve. Deflagramos a greve numa assembleia histórica e muito movimentada, com cerca de 150 docentes. Naquela altura eu fazia parte da diretoria da Regional NE-III do ANDES-SN, uma chapa encabeçada por Roberto Leher, que depois viria a ser reitor da UFRJ. Integrei o Comando de Greve da Uneb e minha vida mudou novamente a partir dali. Em seis meses eu tinha sido eleito para a diretoria da Aduneb, já tinha voltado a morar em Salvador e voltava a acalentar planos de estudar a esquerda no doutorado. Isso depois de ao longo de dois meses intensos em que durou a greve da Uneb, eu ter dirigido todas as assembleias da categoria no curso do movimento paredista, ter ganhado destaque na imprensa estadual e muito respeito no plano nacional, afinal de contas, era a primeira vez que uma categoria desafiava um governo carlista com tanta disposição, numa greve que tinha durado 55 dias na Uneb e 75 nas demais

estaduais. Aquele movimento foi fundamental na minha vida e nas decisões que tomaria no futuro, porque foi na greve que reencontrei o companheirismo, reencontrei a militância e rompi com o PT (2000) para em seguida ingressar no PSTU (2001). Foi na greve que encontrei pessoas maravilhosas que até hoje são minhas amigas e minhas companheiras e foram essas pessoas que apoiaram minha decisão de aceitar a minha candidatura a governador, em 2002, pelo PSTU. Depois da campanha, que cumpri com zelo e honradez, em 2003 eu entendi que precisava estudar a esquerda e resolvi que queria estudar a experiência do partido mais importante da esquerda brasileira no século XX, o PCB.

Acho que é importante contar um pouco dessa história, porque minha decisão por estudar a esquerda no doutorado não foi algo exclusivamente acadêmico, intelectual ou profissional, mas tinha a ver com valores, com visão de mundo, com percepção de que ao lado de interpretar o mundo era preciso também lutar pela sua transformação, como Marx diz na 11ª tese sobre Feuerbach. Então lá fui eu fazer a seleção para o doutorado em História na UFPE através de um grupo montado para atender a um edital do Programa de Qualificação Institucional (PQI). Aqui é importante também deixar registrado que minha intenção inicial era ir estudar na UFF, porque já tinha contato com professores de lá, como Marcelo Badaró Mattos, e tinha o incentivo do professor e amigo da UefsEurelino Coelho, que tinha dirigido a greve de 2000 naquela universidade, junto com muitos companheiros e companheiras, e que fazia na UFF o doutorado com Virgínia Fontes. Todavia, FHC havia extinto o PICDT, o que dificultava o acesso as bolsas nas condições antes existentes. Então vi que havia um grupo de docentes se preparando para propor um PQI com a UFPE, liderado pelo professor Daniel Francisco dos Santos, que estava engatilhando um pós-doutorado por lá, e foi aí que eu me integrei a equipe que seguiu para o Recife, onde fui orientado pela professora Socorro Ferraz.

1.7 [RNHB] Ainda pensando nos estudos sobre as esquerdas, entendemos que pesquisar o movimento comunista brasileiro é muito complicado, devido a dificuldade de acesso às fontes. Grande parte dos documentos se encontram em São Paulo e Rio de Janeiro ou espalhados em universidades e arquivos de outros países como França, Argentina, Estados Unidos e Rússia. Mas, localizar fontes sobre o movimento comunista baiano, é mais complicado ainda. Nesse sentido, poderia falar das dificuldades para pesquisar comunismo no Brasil e na Bahia?

[CZFS] As dificuldades para se estudar a esquerda na Bahia sempre foram imensas e isso tem relação com o acesso às fontes como também ao fato de que nos faltava o *knowhow*, uma coisa que de alguma maneira era sugerida por Afonso Florence quando disse da dificuldade que eu encontraria caso quisesse estudar a esquerda na Bahia. Mas, isso vinha começando a mudar a partir da entrada de Muniz Ferreira no Departamento e no Programa de Pós-Graduação em História da UFBA. Muniz não apenas iniciou a orientação de trabalhos sobre a história do Brasil e da Bahia na segunda metade do século XX, mas também começou a levar para UFBA velhos militantes do PCB tinham sido parte importante da história da Bahia e do Brasil. É preciso dizer que antes de Muniz apenas Jorge Nóvoa tinha tido uma preocupação semelhante. Mas, Nóvoa, que organizou um importante livro sobre Marighella em fins da década de 1990, voltou-se para estudar as relações entre o cinema e a história e foi Muniz que ocupou o espaço e o fez com compromisso e competência.

Conheci Muniz em 2000 ou 2001. A UFBA ainda não tinha doutorado, sua primeira turma é de 2002, salvo engano. Muniz foi um grande incentivador dos meus estudos sobre o PCB e logo tornou-se meu co-orientador, alguém com quem eu tinha longas conversas, muita confiança, muitos acordos e também algumas divergências que sempre dirimíamos de forma respeitosa e, às vezes, descontraída. Lembro que muitas vezes ele chamava atenção para o meu “excesso de trotskismo”. Ele dizia, com aquele sotaque de carioca e flamenguista inconfundível, que era uma merca dele: “Zaca, mas por que que Trotsky entra aqui?” E eu respondia, argumentava, às vezes ele levava, às vezes era eu. O fato é que para mim era bastante difícil estudar uma organização stalinista tendo vindo de uma tradição distinta e isso eu busquei resolver com a minhas relação de orientação e, principalmente, de co-orientação, já que Socorro e Muniz eram minhas consciências críticas, ainda mais porque eram docentes respeitados que tinham vindo justamente da tradição dos comunistas brasileiros.

Em relação às fontes, Muniz me chamou a atenção para vários comunistas que já estavam em idade avançada e que eu devia entrevistar. Então lá fui eu entrevistar, pela ordem, Aristeu Nogueira, João Falcão, Fernando Santanna, Jacob Gorender, Armênio Guedes, Luis Henrique Dias Tavares e Ana Montenegro. Esta última, poetisa, advogada e defensora fervorosa dos Direitos Humanos, que chegou a ser indicada aos 90 anos ao Prêmio Nobel da Paz, já não tinha mais condições de me fornecer as informações que precisava. Em contrapartida, o encontro com aquela velha militante foi bastante emocionante, como havia sido com Aristeu Nogueira, que

encontrei em Irará, Jacob Gorender e Armênio Guedes, que entrevistei em São Paulo. Mas foi João Falcão quem me abriu algumas portas importantes para o acesso a documentação, a começar pela Revista *Seiva*, uma publicação antifascista editada em Salvador entre 1938 e 1943. Falcão, que tinha sido um dos diretores da *Seiva*, havia reunido 17 dos 18 exemplares publicados pelo periódico e me emprestou todo o material para copiar e utilizar nas minhas pesquisas. Além da *Seiva*, pesquisei também no acervo do jornal *O Momento*, depositado no setor de periódicos raros da Biblioteca Pública do Estado da Bahia, onde também pesquisei o jornal *A Tarde*. Mais especificamente sobre a documentação do PCB, pesquisei no Arquivo Edgard Leuenroth da Unicamp, no arquivo do Centro de Documentação e Memória da Unesp, na capital paulista. Nesses acervos pude acessar a documentação da Internacional Comunista que tinha sido recém-repatriada para o Brasil e que se encontrava organizado no CEDEM a partir de doações do historiador DainisKarepovs. Também pesquisei a documentação do DOPS no Arquivo Público do Rio de Janeiro, analisei a correspondência de Juracy Magalhães e Vargas no arquivo do CPDOC da Fundação Getúlio Vargas e acessei uma caixa sobre o PCB no Arquivo Social da Universidade de Lisboa, em Portugal, além de outras pesquisas menores, que poderiam ser em grande ou pequenos arquivos.

1.8 [RNHB] Percebemos que você teve bolsa sanduíche, concedida pela CAPES/CNPq, para estágio de pesquisa na Universidade do Porto (Portugal), sob a supervisão do professor Manuel Loff. Como esse intercâmbio em Portugal foi importante para o desenvolvimento de sua tese?

[CZFSJ] Em 2006 fui contemplado com uma bolsa sanduíche para ir investigar a resistência comunista e antifascista em Portugal para compará-la com o caso brasileiro. Quando comecei a pensar no assunto e comecei a estudar Portugal contemporâneo, me assustei com o nível de desconhecimento que eu tinha do país, algo que aparecia também no conjunto da historiografia brasileira, onde só havia pouca coisa publicada, e na nossa forma de encarar o planeta. Antes de as redes sociais serem uma realidade nas nossas vidas, acessar informações sobre Portugal só através de jornais ou em nichos muito especializados na academia (professores de História Ibérica, Literatura Portuguesa, coisas do tipo). As TVs não tinham correspondentes em Lisboa e este país, tão importante na nossa formação histórica, era quase que um completo desconhecido desde a ruptura dos laços em 1822 para a maioria dos brasileiros. É claro que para a esquerda havia uma referência na Revolução dos Cravos, mas tirando as canções de Zeca Afonso e Chico Buarque, afora a poesia de Fernando Pessoa e a liderança política de Mário Soares, celebrado

sempre por FHC e pela imprensa brasileira, era muito pouco o que se sabia sobre Portugal contemporâneo, sobre a ditadura salazarista, as guerras coloniais e a própria Revolução dos Cravos. Então, não foi fácil montar o projeto. Tive que comprar livros importados, correr atrás de autores e bibliografia que quase não conhecia, tudo para tentar entender algo de um fenômeno quase que inteiramente desconhecido. Neste processo de aproximação tive o auxílio de Valério Arcary, um militante trotskista e dirigente do PSTU que tinha vivido os anos de juventude em terras lusas e agora era professor do CEFET-SP (hoje IF-SP). Valério me deu algumas dicas e me indicou o professor Fernando Rosas para eu tentar uma orientação. O problema é que Rosas era candidato ao parlamento pelo Bloco de Esquerda e condicionou minha aceitação à sua não eleição, o que não aconteceu. Fernando Rosas foi o deputado mais votado do Bloco de Esquerda, precisou se afastar para cumprir o mandato, mas me indicou Manuel Loff, um jovem historiador que havia estudado o salazarismo e o franquismo, era professor da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e combatia o revisionismo na historiografia.

Cheguei ao Porto em janeiro de 2006, debaixo de frio intenso. Nunca tinha saído do país e aquela experiência era extraordinária para um filho de servidores públicos separados, de classe média baixa. Encontrei com Manuel Loff para uma conversa de trabalho alguns dias depois da minha chegada, depois jantamos juntos e conversamos sobre as relações entre o Brasil e Portugal, a historiografia, as ditaduras, o revisionismo, conversa que repetiríamos muitas vezes mais e que temos repetido a nossa troca de correspondência atual, porque Loff não apenas me supervisionou na minha passagem por Portugal, mas tornou-se meu amigo e de minha esposa, que esteve comigo uma parte do tempo enquanto residi no Porto.

Fiquei sempre muito impressionado com a erudição de Loff, com seu conhecimento internacional, com o que sabia do Brasil, e que deixava a mim e qualquer brasileiro muito longe comparando ao que sabíamos de Portugal. Não vou dizer que não me senti um pouco caipira. Um brasileiro, que nunca tinha saído do país, um monoglota que mal arranhava no inglês e no espanhol... Percebi que o meu déficit era um déficit estrutural do país e não exclusivamente meu. Aproveitei ao máximo a viagem à Europa para visitar museus, conhecer um pouco da cultura e algo do povo e da história na Espanha, França, Inglaterra e Itália. Estudei francês, fiz uma cadeira com Loff, li sobre Portugal, li sobre o Brasil, escrevi pelo menos dois capítulos da minha tese antes de retornar para Salvador. Retornei ao Brasil em setembro de 2006, mais conhecedor de Portugal e mais sabedor da minha e da nossa ignorância. Mas uma coisa eu não tinha podido

tratar naquela viagem, embora Manuel Loff me provocasse muito nesse sentido. Não consegui desenvolver estudos sobre a memória do revisionismo, que era algo que Loff fazia com brilho e que era muito estimulante, mas eu ainda teria tempo para corrigir essa falha.

BLOCO 02 - HISTÓRIA GLOBAL E TRANSNACIONAL

2.1 [RNHB] Como sua pesquisa sobre as esquerdas dialoga com uma perspectiva mais transnacional? É possível pensar numa História das Esquerdas, no Brasil, sem pensar numa perspectiva para além das fronteiras nacionais?

[CZFSJ] Quando preparei o projeto para investigar o PCB no doutorado, tinha em mente que estava estudando um partido com incontornáveis vínculos internacionais. Durante o desenvolvimento das pesquisas e as leituras que vinha fazendo, redimensionei as balizas temporais, inicialmente previstas para se situarem entre 1945 e 1964. Caminhei para trás na investigação e acabei estabelecendo o período situado entre 1936 e 1948, que, na história do PCB, iam da inflexão no balanço do partido sobre o levante de 1935, que aparece no documento publicado em dezembro de 1936 intitulado “A marcha da revolução nacional-libertadora e suas forças motrizes”, até a cassação dos parlamentares, em 1948, eleitos pela legenda em 1945. Quando modifiquei as balizas temporais da pesquisa, situei minhas investigações na conjuntura da Segunda Guerra Mundial estudar um partido com ligações internacionais como o PCB já demandava de mim uma atenção a este aspecto que ia muito além das fronteiras brasileiras, quando esse assunto era abordado num período de imensa internacionalização da política a perspectiva necessariamente precisava ser internacional, haja vista os impactos do desdobramento do conflito nas políticas dos diversos países. Ou seja, mesmo partindo do estudo do PCB baiano, que é o estado de onde partiram as principais iniciativas para a reorganização do partido no plano nacional, a desembocadura das investigações ao nível de Brasil também seria internacional. Em vista disso, analisei a forma como o Movimento Comunista Internacional via a questão da frente única, da frente nacional e da frente popular; discuti a maneira como o antifascismo entrou na agenda política dos comunistas pelo mundo e analisei como o PCB recebeu tais diretivas, como as adaptou a realidade nacional e as idiosincrasias que se faziam sentir entre os comunistas brasileiros diante do pacto germano-soviético de 1939. Depois discuti o significado da extinção da Internacional Comunista por Stálin, abordei o contexto em que a guerra caminhava para o seu final e a abertura de uma nova vaga revolucionária no mundo a partir de 1943 e o movimento que nas grandes cidades do país exigiam o envio de tropas para uma Segunda Frente na Guerra depois que navios brasileiros foram bombardeados por submarinos alemães. Por fim, busquei entender a maneira como a Guerra Fria entrou no cotidiano de diversos países do mundo e como

210

a mentalidade anticomunista, no Brasil, se antecipou ao discurso de Churchill em Fulton, nos Estados Unidos, em março de 1946. Ou seja, em toda a minha tese, que depois se transformou no livro *Os impasses da estratégia: os comunistas, o antifascismo e a revolução burguesa no Brasil. 1936-1948* (São Paulo, Annablume, 2009), há uma interação dialética entre as dimensões locais, nacionais e internacionais da história do PCB e do Movimento Comunista Internacional. Nesse processo de investigação e mergulho intenso na literatura sobre o assunto, fui favorecido pelo acesso aos arquivos da Internacional Comunista e pelo fato de que toda a imprensa brasileira repercutia intensamente o conflito mundial, algo que aparecia com destaque nos periódicos dos comunistas, desde a pioneira revista *Seiva* editada na Bahia, até os jornais diários publicados em várias partes do Brasil por iniciativa do PCB, e também na imprensa corporativa que, inclusive, passava a estabelecer relações cada vez mais estreitas com agências internacionais, especialmente norte-americanas, que enviavam notícias para o país.

A questão é que o PCB foi sempre um partido internacional, aliás, foi justamente por ter sido acusado de não ser uma agremiação brasileira que se criaram as condições para a cassação do seu registro em maio de 1947, numa decisão polêmica do TSE que por três votos a dois selou o destino do partido, a quarta força eleitoral do país e certamente uma força social de muita importância ainda maior do que a presença eleitoral que conseguiu ter. Mas respondendo a sua pergunta sobre se é possível pensar as esquerdas no Brasil numa perspectiva que não seja também “além fronteiras”, minha resposta é não. Não é possível investigar qualquer partido de esquerda sem entender suas relações como mundo e com outras organizações de esquerda no âmbito de outros países. Dito isso, é preciso reafirmar que a história que se constitui no traço matricial para a maioria dos partidos e que todas as organizações de esquerda pelo mundo, de uma forma ou de outra, dialogam, ora afirmando e reivindicando o legado, ora negando a tradição, é a história da Revolução Russa, a história do partido bolchevique e dos principais dirigentes que produziram textos que ajudaram o marxismo a se tornar uma portentosa ferramenta de transformação da realidade através da organização dos trabalhadores em partidos construídos com a finalidade de fazer a transformação. Portanto, não há como ignorar que ao estudar a esquerda brasileira, estamos tentando entender o diálogo que ela trava com essa tradição internacional.

2.2 [RNHB] Tem percebido, entre os pesquisadores brasileiros, esse movimento de produção historiográfica mais transnacional? Poderia citar alguns estudos?

[CZFSJ] Os bons estudos sobre os partidos e organizações de esquerda, como disse, necessariamente dialogam com essa face internacional das correntes socialistas e comunistas (o que inclui trotskistas, maoístas, guevaristas e outras ramificações). Para citar alguns estudos que, para mim, são elucidativos dessa dialética entre o nacional e o internacional, nas décadas de 1980 e 1990 temos as excelentes obras que buscam descortinar os levantes de 1935 e a conjuntura a ele relacionada, como o livro de Marly de Almeida Gomes Vianna, *Revolucionários de 1935*, de Paulo Sérgio Pinheiro, *Estratégias da ilusão*, de Marcos Del Roio, *A classe operária na revolução burguesa*, e de Anita Prestes, *Luiz Carlos Prestes e a Aliança Nacional Libertadora e Da “insurreição armada” à “União Nacional”*. Sobre a crise de 1937-1938 vivida pelo PCB, a excelente obra de Dainis Karepovs, *Luta subterrânea*, é um farol de conhecimento sobre o Movimento Comunista Internacional e reunião de documentação robusta pesquisada pelo autor. Sobre os trotskistas, há ainda os livros de José Castilho Marques Neto, *Solidão revolucionária*, e de Murilo Leal, *À esquerda da esquerda*, que são boas pesquisas sobre o trotskismo brasileiro, desde Mário Pedrosa, pioneiro da Quarta Internacional no Brasil, até o Partido Operário Revolucionário (POR-T), fundado em 1952, estudado por Leal. Sobre os maoístas, menos estudados que os trotskistas e, principalmente, que os comunistas, há algum material sobre a AP-ML e sobre o PCdoB na sua fase maoísta produzida pelo historiador Jean Rodrigues Sales. Sobre as organizações da luta armada, os já clássicos estudos de Jacob Gorender, *Combate nas trevas*, Daniel Aarão Reis, *A revolução faltou ao encontro*, e Marcelo Ridenti, *O fantasma da revolução brasileira*, não deixam de abordar as conexões internacionais dos grupos da guerrilha que atuaram no Brasil, especialmente as influências recebidas da Revolução Cubana, que inspirava o foquismo, e da Revolução Chinesa, que inspirava a ideia de guerra popular prolongada.

Para quem se interessa em estudar a esquerda, uma forma de começar a vasculhar a historiografia sobre o assunto é pegar as obras coletivas sobre o tema, muito especialmente *A história do marxismo no Brasil*, obra publicada em seis volumes, cada um dos volumes organizados por autores distintos, e a coleção *As esquerdas no Brasil*, obra em três volumes organizados por Jorge Ferreira e Daniel Aarão Reis que traz artigos muito interessantes.

Mas os estudos sobre a esquerda também devem incluir o Partido dos Trabalhadores. Neste terreno, onde a historiografia apenas começa a dar seus primeiros passos, há uma quantidade imensa de material ligado a outras áreas, como a Ciência Política, a Sociologia e a Economia, mas também à Filosofia, áreas que nos últimos anos buscaram deslindar os

significados dos governos petistas. Na historiografia propriamente dita, já há bastante coisa também. Um dos estudos mais importantes, feitos por um sociólogo que utiliza E. P. Thompson de modo bastante razoável para discutir as origens do PT, é hoje um clássico nos estudos sobre o tema. Refiro-me ao livro *Quando novos personagens entraram em cena*, de Eder Sader. Mais recentemente alguns estudos surgiram por inspiração das historiadoras da UFF Virgínia Fontes e Sonia Regina de Mendonça, que se utilizam dos ensinamentos de Antonio Gramsci e, por vezes, também do próprio Thompson, para compreender a realidade brasileira, como *Novos e velhos sindicalismos*, de Marcelo Badaró Mattos e *Uma esquerda para o capital*, de Eurelino Coelho. O fato é que, ainda em meio ao momento em que o interesse pela esquerda vinha sendo despertado e chegou perto de produzir um *boom* historiográfico, que terminou refluindo pela crise que envolveu o PT e que terminou redundando no golpe do *impeachment* e na ascensão da extrema-direita no país, uma boa quantidade de estudos sobre a esquerda, abrigando polêmicas importantes sobre diversos assuntos, não deixou de ser feita no Brasil.

2.3 [RNHB] Considerando a diversidade dos países e suas especificidades, você acredita que esse movimento de produção historiográfica numa abordagem transnacional deve ser pensada com cuidado? O que deixaria como sugestão para os pesquisadores do campo?

[CZFSJ] Os historiadores, como de resto os intelectuais de outras áreas, são movidos também por modas que refletem o movimento real do mundo, a forma como as classes se configuram, sua correlação de forças e a expressão de sentido das lutas que são travadas em diversos âmbitos. Quando na década de 1990 esteve no auge o neoliberalismo e uma onda de privatizações atingia diversos países do planeta, inclusive o Brasil, os historiadores se voltavam para a vida privada. No Brasil, a grande obra do período foi a *História da vida privada no Brasil*, publicada pela editora Companhia das Letras que repetia por aqui a iniciativa editorial de grande sucesso na França e que também foi publicada entre nós pela mesma editora. Sempre houve uma vida privada na história, mas o fato de os historiadores se interessarem pelo tema era algo que se relacionava a movimentos mais amplos, algo percebido perspicazmente pela historiadora Emilia Viotti da Costa, que entendeu esse ponto de inflexão na historiografia a partir de um dístico publicado no jornal francês *Le Monde*, que em maio de 1986 estampava em sua capa: “Mai 68, on a refaitle monde; Mai, 86, on a refaitlacousine”, o que significava que a geração que pretendia transformar o mundo nos anos 1960, agora se interessava por reformar a própria cozinha.

Este movimento de crise das utopias, algo que se aprofundaria nos anos seguintes com a queda do Muro de Berlim, em 1989, e a desintegração da URSS, em 1991, causou essa espécie de catarse coletiva, onde historiadores renunciavam a suas aspirações e suas perspectivas teórico-metodológicas em nome de alternativas inovadoras, aderindo a modismos que logo se revelaram passageiros.

Desde a década de 1990 a historiografia passou por muitas modas, descobriu e esqueceu muitos autores, inventou temas, que apareciam como novidades promissoras e alvissareiras para estudos futuros, para depois sepultá-los logo adiante. Costumo dizer que modas intelectuais são como a moda *fashion*: quando pegamos aquela foto em que aparecemos mais na moda, com cabelo, maquiagem ou roupas bem ajustados a um determinado período, é justamente nessa imagem refletida pelo passado que parecemos mais ridículos. Ou seja, quanto mais na moda estivemos no passado, mais *démodé* estaremos no presente. Modas passam, inclusive modas intelectuais, e o cuidado que o historiador precisa ter é o de não embarcar em qualquer aventura por influência de alguma tendência passageira, sob o risco de sua obra está condenada ao esquecimento dali a algum tempo. Sobre o assunto, recordo-me que Hobsbawm já chamava a atenção para algo do tipo, quando num artigo publicado em 1974, “História operária e ideologia”, aludia ao fato de que os historiadores, ansiosos por tomarem emprestado conceitos às Ciências Sociais, e premidos por uma profissão que estimula a originalidade e o modismo a todo custo, não demorariam em analisar os sindicatos à luz das discussões antropológicas sobre parentesco artificial. A forma bem humorada com que o grande historiador marxista britânico chamou a atenção para os riscos de aceitação rápida de modas intelectuais, que podem não se revelar consistentes no momento seguinte, algo que foi discutido pela grande historiadora brasileira, Emilia Viotti que percebeu no abandono das estruturas quando se buscavam os sujeitos uma inversão da dialética, é importante para pensarmos os caminhos tomados pela historiografia nas décadas seguintes. No Brasil, houve quem buscasse estudar o Partido Comunista sob a ótica da antropologia religiosa de Mircea Eliade, por exemplo, um intento que considero bastante infeliz. Hoje em dia há uma forte pressão para que todos os que desejem estudar a história política o façam sob a chave da noção de cultura política, o que para mim é uma enorme forçação de barra, porque se a noção de cultura política ajuda em algumas situações, em outras ela é um claro prejuízo para aquilo que se vai abordar e que tem a ver com a política *stricto sensu*, algo que não se relaciona de forma alguma como a história política do século XIX, mas com a história política

inspirada pelo marxismo, que é sempre social, já que o político está vinculado ao material e as classes. A recomendação que faço aos jovens historiadores, portanto, é que sejam diligentes com seus objetos de estudo, que sejam pacientes com os resultados das investigações e que sejam respeitosos com os trabalhos dos historiadores mais antigos, porque nenhum cânone se construiu da noite para o dia, então se em relação aos estudos sobre os partidos e organizações de esquerda a tradição consagrou a necessidade de que toda perspectiva seja posta numa dimensão internacional, o fato de haver quem queira fazer isso de forma diferente hoje e que às vezes até imponha como condição para ingresso num programa ou acesso a uma bolsa, deve ser visto com cuidado, quando não, deve ser rechaçado em nome da honestidade, do trabalho árduo e diligente e de tudo aquilo que as evidências sobre o tema sugeriram até aqui.

BLOCO 03 - UM HISTORIADOR NO TEMPO PRESENTE

3.1 [RNHB] Segundo Eric Hobsbawm, “os historiadores são o banco de memória da experiência. Teoricamente, o passado - todo o passado, toda e qualquer coisa que aconteceu até hoje - constitui a história. Uma boa parte dele não é da competência dos historiadores, mas uma grande parte é. E, na medida em que compilam e constituem a memória coletiva do passado, as pessoas na sociedade contemporânea têm de confiar neles”². No contexto do Governo Jair Messias Bolsonaro (2019-2022), conte-nos, a seu ver, como anda o relacionamento da sociedade brasileira com os historiadores? Estaria a sociedade brasileira acreditando em seus historiadores?

[CZFSJ] A relação da sociedade com os historiadores no Brasil é quase sempre a pior possível, lamentavelmente. Historiadores lembram o que a sociedade e os governantes querem esquecer. Digo isso da perspectiva daquele que faz uma história que não é oficial, uma história que é incômoda ao *status quo*. Quando eu era criança e adolescente, lembro-me bem que a sociedade clamava por uma história que não fosse oficial. Quase todo mundo desconfiava dos livros de História e dos historiadores que eram só elogios aos poderosos. Essa desconfiança era bastante saudável, mesmo com a razoável dose de teoria da conspiração que ela comportava. Hoje em dia, parece haver um movimento inverso, porque uma parte da sociedade desconfia daquilo que um dia se chamou de “história vista de baixo” ou a “história dos vencidos”. Há quem ache esse tipo de história “vitimismo”, coisa de esquerdista. Dia desse eu estava no programa Roda Baiana da Rádio Metrópole de Salvador, um programa com grande audiência, apresentado pelo diretor de teatro Fernando Guerreiro, discutindo sobre a verdade histórica após as polêmicas envolvendo as afirmações do ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, e do presidente Jair Bolsonaro, sobre o nazismo ser de esquerda, as comemorações sobre o 31 de março de 1964 e coisas do tipo. Pois eu estava neste programa e lá pelas tantas um ouvinte ligou para dizer que a bancada de entrevistados era apenas de uma posição política, uma posição de esquerda. Ora, estávamos no ar eu e a colega da UFBA, professora Patrícia Valim, uma estudiosa da Conjuração Baiana, da Revolta dos Alfaiates, e o respeitado professor de História do ensino médio José Carlos Sousa, um ex-presos político do tempo da ditadura. Não estávamos conversando sobre as nossas posições políticas, mas sobre o que chamamos de verdade em História, algo que qualquer

216

² HOBSBAWM, Eric. O que a história tem a dizer-nos sobre a sociedade contemporânea? In: HOBSBAWM, Eric. **Sobre História**. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. p. 37.

historiador, sendo de esquerda ou de direita, pode entender do que se trata. Ou seja, o fato de um ouvinte ter ligado e de muitos outros terem passado mensagens se queixando, algo que foi registrado pelo apresentador do programa que chegou a lançar o desafio para quem quisesse debater conosco, demonstra o quão odiados os historiadores podem ser apenas por falarem a verdade.

O episódio da rádio podia ser complementado por muitos outros, porque os historiadores hoje, como em muitas ocasiões e em muitos países, representam um perigo. Acrescido disso o fato de que efetivamente eu sou uma pessoa de esquerda, de que sou um militante, e que sou alguém que ponho minha inteligência a serviço da luta pela emancipação humana, torna meu trabalho ainda mais perigoso. Apesar de ser um historiador de posição assumida (para mim todos os intelectuais tem posição política, ainda que poucos assumam que o tem), jamais deixei de ser um historiador consciencioso em relação aos incômodos que a verdade histórica pode causar. Ou seja, no caso em tela, estávamos discutindo o golpe, a ditadura no Brasil e o nazismo e ninguém que diga que houve um golpe, ao qual se seguiu uma ditadura, ou ninguém que diga que o nazismo é uma ideologia de extrema-direita, seria tratado como alguém de esquerda em nenhuma parte do mundo se estivéssemos em tempos normais. Isso acontece no Brasil porque dizer a verdade hoje é ser comunista, ser de esquerda. Obviamente que eu não vejo nenhum problema em ser taxado de comunista ou de esquerda, mas quando alguém acha que eu só digo essas coisas em função das minhas posições políticas, há um evidente problema nessa interpretação, uma distorção perigosa que ameaça nossa capacidade de entender o mundo e lidar com a ciência como um todo e a história em particular.

Nos últimos tempos, as palavras perderam o sentido e qualquer historiador hoje pode ser “acusado” do que não é apenas porque lida com a verdade, a verdade que as pessoas resolveram que não existe fora do âmbito de quem detém o poder. Eu poderia ilustrar o assunto com muitos outros exemplos, especialmente do que se passa na rede social, quando, não raro, sou atacado por pessoas que não têm a mínima ideia de quem eu seja e que vem a alguns dos meus posts dizer que a universidade vai sofrer uma limpeza, que gente como eu será afastada, para que a universidade fique livre da “doutrinação”. Leio comentários de pessoas que dizem que meus alunos sofrem com um professor como eu, que não dou direito ao contraditório e que eu sou um exemplo de que a universidade não serve para nada etc., etc., etc. Ninguém se dá conta de que minha página na rede social é pessoal, que ali eu exponho minhas posições políticas da forma

como bem entender e que isso não significa que minhas aulas são reproduções de posições que exponho e das disputas que faço na rede social ou nos espaços políticos que tenho atuação. Sou um professor concursado, tenho uma trajetória consolidada, gozo de imenso respeito acadêmico dos pares e dos milhares de alunos que tive na vida, tenho mestrado e doutorado feitos em instituições públicas reconhecidas, além de 25 anos ensinando na educação superior. Dos cinco concursos que fiz na vida, passei em todos. Entrei no serviço público pela porta da frente em todas as funções que exerci. Quando saí de instituições em que trabalhei, deixei saudades, porque fui sempre considerado um bom funcionário, alguém dedicado, que exercia com zelo a função pública. E não me refiro apenas ao meu trabalho na educação. Antes de lecionar, quando cursava a graduação em História, fiz concurso público para o cargo de Perito Auxiliar (hoje Perito Técnico de Polícia) da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Passei no concurso e cursei a Academia de Polícia, sendo aluno de delegados e peritos criminais. Trabalhei por dois anos como técnico em datiloscopia no Instituto Pedro Melo do Departamento de Polícia Técnica. Se alguém for lá procurar saber quem é Zacarias, vai ouvir que é um ex-funcionário competente e dedicado, alguém que pediu exoneração quando passou no mestrado e depois na Uneb.

Ou seja, a forma como as pessoas passaram a ver historiadores, professores de História e gente que está na universidade, é uma forma distorcida, de um mal que vai se imiscuindo na sociedade, um mal sorrateiro, as vezes barulhento, as vezes silencioso, um mal ressentido e que faz com que pessoas desejem que eu seja exonerado da universidade, que seja banido das minhas funções e talvez até expulso do país. Muitos esperam que eu tenha minha vida arruinada, apenas porque acham que eu represento o perigo, que eu sou um doutrinador comunista, que eu sou a ameaça para a sociedade e para a “gente de bem”, parte daquilo que muitos chamam de “marxismo cultural”. Foi essa forma de mal ordinário, comum, que Hannah Arendt analisou quando acompanhou o julgamento de Eichmann em Jerusalém, em 1961, e chamou de “banalidade do mal”.

3.2 [RNHB] Sabemos de sua participação como colunista no jornal *A Tarde*. Suas publicações tem um tom político, inclusive debatendo temas da História. Como sua experiência como historiador e professor interfere em seus escritos jornalísticos?

[CZFSJ] Antes de fazer o serviço militar, em 1987, enquanto cursava o 1º e o 2º anos do ensino médio, eu me apaixonei pela escrita. Percebi que era bom com as palavras e gostava de exercitar o texto escrevendo poesias e pequenos contos. Nesse período eu pensei em ser jornalista, mas aí fiz o serviço militar e resolvi que queria desenvolver minha capacidade de crítica a ditadura no Brasil para mudar o mundo, e fui fazer Ciências Sociais e História. Sou um historiador apaixonado pelo ofício, mas aprendi que a escrita rápida, o debate público e a história imediata e do tempo presente, são matérias do meu interesse e que busco combinar na minha prática como cronista do jornal *A Tarde* e de outros veículos, como o Esquerda Online. Costumo dizer que escrevo sempre como um historiador. Minha régua e compasso para escrever num jornal, me foram dadas pela minha formação em História, então eu escrevo sempre com atenção à temporalidade, ao processo, com um olho no visível e outro procurando o invisível, então minha crônica é sempre um esforço de dotar os assuntos destinados a morrer no fim do dia, como dizia Gramsci de seus escritos jornalísticos, de uma sobrevivência que vai além da aparência das coisas. Não sei se consigo fazer isso como os grandes mestres faziam, obviamente que não pretendo me comparar a Gramsci, a Marx ou a qualquer um que tenha tornado seus escritos curtos, como escritos de transcendência, mas eu me esforço para que seja assim e até onde eu percebo, considero que em alguns casos isso pode ter dado certo, embora em outros não. Ainda assim, penso que, de conjunto, o saldo é positivo, tanto é assim que reuni artigos e os publiquei em dois livros que lidos a distância de alguns anos me permitiam confirmar que meu desejo e tentativa tinham de alguma forma funcionado na maioria dos casos.

O significado dessa minha escrita é que o material que utilizo para compor meus textos é retirado da minha prática como historiador, da minha experiência em sala de aula e de toda a interação existente na minha relação com os meus alunos. Por vezes o contrário também é verdade, pois em algumas situações, textos curtos que publico no jornal são usados na sala de aula para desencadear a reflexão sobre algum assunto. Então sou plenamente realizado nesse exercício de combinar a escrita acadêmica, que exige muito mais tempo, muito mais pesquisa e reflexão, com a escrita curta, jornalística, um exercício de história imediata, que elaboro quinzenalmente. Mas se engana quem acha que escrever assim é algo simples. O fato de eu preparar um pequeno artigo de cerca de 3 mil caracteres em uma ou duas sentadas, que me tomam poucas horas, só é possível pelo fato das milhares de outras horas que dediquei ao trabalho intenso de pesquisa e leituras, aos milhares de textos que li, ao conhecimento que venho

acumulando e que me dão a noção de muitas coisas, mas que também me colocam diante do desafio de continuar pesquisando, de continuar lendo, de continuar tentando entender muita coisa na vida.

3.3 [RNHB] O jornal *A Tarde* foi, durante muito tempo, um espaço de legitimação do “ser intelectual” na Bahia. Conte-nos sobre como deu seu ingresso no jornal e de sua experiência.

[CZFSJ] Fundado em 1912, o jornal *A Tarde* é o mais importante diário da Bahia, um dos mais importantes do Brasil. Por suas páginas, desfilaram intelectuais de prestígio em diversas épocas, mas também políticos poderosos. De cariz liberal, *A Tarde* oscilou entre ter uma maior ou menor abertura para a diversidade e se houve período em que suas páginas estiveram abertas para os comunistas, algo que registrei no meu livro *Os impasses da estratégia*, em outros momentos *A Tarde* se converteu num importante veículo anticomunista. Sendo da família de Ernesto Simões Filho, um político liberal de grande peso na política do estado na Primeira República, alguém que fez ferrenha oposição a Getúlio Vargas, não há nenhuma novidade apontar essa oscilação de posição política do periódico em função dos interesses no plano local ou nacional.

Minha presença no jornal *A Tarde* é fruto da minha insistência em enviar artigos para seus editores. Muita gente me pergunta como se faz para escrever artigos de opinião para *A Tarde*, mas a única coisa que eu posso dizer é que escrevam os textos num determinado tamanho e enviem para a editoria de opinião. Comecei a publicar em *A Tarde* no extinto caderno de cultura, editado por Florisvaldo Matos. Não conheço Florisvaldo Mattos pessoalmente, mas os artigos que enviei no início dos anos 2000 foram publicados. Depois, em 2006, assim que voltei de Portugal, comecei a enviar pequenos textos para a editoria de Opinião de *A Tarde*. O editor dessa seção na época era Jary Cardoso. O primeiro artigo que enviei foi sobre a vitória de Jaques Wagner ao governo da Bahia. Falava no fim do anticarlismo no estado, mandei um título com este espírito, e o artigo foi publicado, sem que soubesse, com o título “A outra metade do carlismo”, que acho que foi uma boa solução editorial. Depois disso, continuei enviando textos com frequência, alguns eram publicados, outros não, sem que eu soubesse porque saíram ou porque foram ignorados. Vez por outra Jary Cardoso, que também não conheço pessoalmente, me ligava para dizer que o texto estava muito grande ou que a editoria tinha ganhado mais espaço, então que eu podia escrever um texto maior. Nunca sofri censura, mas lembro de uma única vez que Jary ligou para dizer que um artigo que tinha mandado sobre a coluna de Caetano Veloso em *O Globo*, na qual eu discordava do conterrâneo. A divergência minha com Caetano era que ele, citando

Fernanda Torres, que tinha uma diferença com Marcelo Freixo, então deputado estadual do PSOL, dizia que o financiamento privado de campanha era algo saudável e que Freixo havia sido purista. Em discordava dessa análise e escrevi um texto polêmico e foi aí que Jary me ligou dizendo que não pretendia publicar aquilo que ia gerar um mal entendido com Caetano. Aceitei as suas observações e fui mais polido no artigo que foi publicado com o título “Bobagem, meu filho, bobagem”, uma alusão à uma música de Caetano.

Tirando este episódio, que não foi de forma alguma censura, nunca tive nenhum texto recusado por motivos ideológicos, não que eu saiba, pelo menos. Há coisa de uns quatro anos, Jary me ligou perguntando se eu aceitaria ter uma coluna fixa quinzenal. Aceitei, embora sem nenhuma remuneração pelo trabalho, condição que ele disse que valia para todos. Pouco tempo depois, Jary foi afastado e substituído por Mariana Carneiro, outra jornalista que não conheço pessoalmente. Nesse quatro anos, nunca tive um texto recusado, nunca tive um artigo modificado, e olhe que escrevi sempre de forma polêmica sobre aquilo que bem entendi. Considero isso algo importantíssimo, ainda mais se tratando do principal jornal impresso da Bahia. *A Tarde*, que recentemente mudou de dono e depois voltou às mãos dos antigos proprietários por decisão da justiça, tem suas posições políticas sobre diversos assuntos, isso é absolutamente normal, mas nunca fui impedido de escrever sobre o que bem entendesse, muitas vezes divergindo da linha editorial do jornal, muitas vezes em aberta polêmica com outros colunistas.

3.4 [RNHB] Aproveitando a oportunidade, já que estamos falando do jornal *A Tarde*, que esteve atrelado em vários momentos da história a um movimento anticomunista, como é escrever sobre comunismo e outras questões vinculadas à esquerda para este jornal?

[CZFSJ] O período de maior anticunimso de *A Tarde* se inicia a partir de dezembro de 1945. Naquele momento, havia se iniciado uma greve nacional dos bancários, que duraria mais de um mês. O PCB gozava de imenso prestígio e a URSS, como a grande vitoriosa na guerra ao lado dos Estados Unidos, despontava como uma grande potência. O vespertino baiano, como um jornal de propriedade de políticos liberais, seguiu a tendência nacional de combate ao comunismo, algo que se intensificou com a Guerra Fria. Todavia, essa dimensão de anticomunismo adotada pelo grosso da imprensa no país, era bastante oscilante. Regra geral, quando a situação política se agudizava e a polarização punha em risco a existência do *status quo*, *A Tarde* seguia a tendência.

Ainda assim, durante o período do governo de João Goulart é possível ver um jornal preocupado com a legalidade e emprestando um certo apoio ao governante trabalhista, tanto em função de interesses locais, quanto pelo fato de que a movimentação política no tabuleiro de xadrez empurrava para um lado ou para o outro os partidos e as lideranças locais, o que levou Simões Filho a se aproximar de Vargas, ou que nem sempre se relacionava de forma imediata as tendências nacionais. No final das contas *A Tarde*, como quase toda a imprensa nacional, terminou por apoiar o golpe, temendo a desordem e o caos, como era dito na propaganda conspirativa promovida pelo complexo IPES/IBAD. Depois o jornal apoiaria a ditadura, até o período de distensão, não obstante a aura de republicanismo aspirada pelo diário baiano, aqui e ali, terminassem permitindo vozes dissonantes, desde que o jornal não fosse prejudicado ou enquadrado na Lei de Imprensa, de 1967.

Durante o período da abertura o jornal *A Tarde* foi reconfigurando sua posição, chegando a bater de frente com o todo poderoso Antonio Carlos Magalhães, a figura mais importante da ditadura na Bahia durante as duas décadas do regime. Esse posicionamento, que ganhou ares de embate jornalístico a partir da criação, em 1978, do *Correio da Bahia*, pertencente à família de ACM, fez com que *A Tarde* perdesse anunciantes e tivesse uma drástica redução nos recursos da propaganda oficial do Governo do Estado, controlado pelos carlistas.

O fato como um grande veículo de comunicação pertencente a uma família tradicional baiana, com os pés na oligarquia do início do século, o jornal *A Tarde* nunca chegou a cumprir um papel abertamente de oposição a nenhum governo. Apesar disso, o fato de ser o jornal mais importante da Bahia, fez com que *A Tarde* atraísse os mais importantes jornalistas, por vezes gente progressista ou até mesmo com passagem pela esquerda. E se isso não quer dizer que *A Tarde* fosse um jornal de esquerda ou que tivesse as portas escancaradas para jornalistas com formação marxista, não deixa de revelar que na editoria de um grande jornal pode conviver diferentes posições, a bem da boa prática jornalística, e talvez seja isso que tenha permitido que *A Tarde* publicasse um encarte como o Caderno de Cultura, dirigido por Florisvaldo Mattos.

3.5 [RNHB] Tivemos acesso aos livros *Foi golpe! O presente como história* (2018) e *De tédio não morreremos: escritos pela esquerda* (2016) contendo os textos jornalístico que publicou na imprensa. Gostaríamos que o senhor falasse um pouco de como nasce a motivação para lançar esses livros?

[CZFSJ] A motivação para o lançamento de cada um desses livros foi bastante diferente, muito embora os textos que carreguem sejam semelhantes. *De tédio não morreremos*, lançado em 2016, pela

editora Quarteto, foi um projeto pessoal, algo surgido da vontade de trazer a lume os meus escritos na passagem do aniversário de dez anos de colaboração com o jornal *A Tarde*. Neste livro há também mais de uma dezena de textos inéditos, quase todos encaminhados para a editoria de Opinião de *A Tarde* e que, por algum motivo, não foram publicados. O fato de serem textos escritos ao longo de uma década, dá uma ideia das mudanças ocorridas no período, mudanças essas que podem ser sentidas também no autor dos textos. Apesar dessas mudanças, acho que há uma coerência acentuada, porque são textos escritos durante os períodos dos governos petistas, artigos que dão um quadro importante de o quanto eu fui crítico à experiência do PT, mas que não vacilei em defender o mandato de Dilma quando este esteve ameaçado pelas forças do regresso, que terminaram por promover o golpe do *impeachment*. *De tédio não morreremos* foi publicado em dezembro de 2016 e os artigos que o livro traz foram escritos até julho, ou seja, até o momento que o golpe se consuma. Não omiti minhas posições em relação ao PT em função da defesa do mandato de Dilma que fiz dali por diante. Assumir a minha crítica à experiência lulista, era parte fundamental da honestidade que precisava transportar para o momento da luta que travaria no período seguinte, uma luta que não era mais contra o PT, pela esquerda, mas uma luta que se daria ao lado do PT, ainda pela esquerda, mas contra o golpismo e a extrema direita.

Foi golpe!, o livro que lancei na sequência, também pela Quarteto, cujo editor José Carlos Santanna reafirmou sua confiança em mim, surgiu num outro contexto, pois não se tratava mais de um projeto pessoal, mas de uma necessidade política de combater o golpe, algo que fiz ao longo dos diversos artigos que publiquei em *A Tarde*, a maioria dos quais pode ser conferida no livro, publicado em agosto de 2018, no encerramento da disciplina sobre o golpe de 2016. Sobre este livro, que não deixa de ser uma continuação do livro anterior, o leitor pode notar que o historiador que escreve mantém sua posição de crítico da experiência do PT, mas com a importante inflexão de passar a combater não mais o lulismo, mas o golpismo do MDB, de Michel Temer e a ascensão da extrema-direita e do fascismo. Creio que os livros são importantes para quem quiser julgar minha trajetória intelectual e a evolução das minhas posições políticas, mas são ainda mais importantes para quem pretender entender as transformações vividas pelo Brasil ao longo dos últimos 12 anos (de 2006 a 2018), porque é um livro de história política e imediata do Brasil, escrito por um historiador do tempo presente.

3.6 [RNHB] Em 2018, o senhor participou de um movimento dentro das universidades brasileiras, no sentido de pensar o golpe de 2016, por meio da disciplina *Tópicos Especiais em História: o golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil*. Poderia nos relatar como foi essa experiência?

[CZFSJ] A experiência de propor uma disciplina sobre o golpe de 2016, foi algo intenso, dramático, arrebatador. Eu estava escalado para oferecer um tópico especial no semestre de 2018.1 e vinha pensando em alternativas. Pensava que oferecer um tópico sobre a História da Revolução Russa era uma boa alternativa. Em 2017 a Revolução Russa havia completado 100 anos. Eu tinha passado boa parte do ano discutindo o assunto em várias partes do Brasil, através de palestras e seminários. A Revolução Russa sempre mobilizou meu interesse, de modo que nos últimos anos importei muitos livros e mergulhei a fundo o quanto pude na sua história, relativamente desconhecida dos brasileiros, que consomem muito lixo traduzido. Para se ter uma ideia, há uma importante história social estadunidense que nunca foi traduzida no Brasil. Historiadores como Alexander Rabinowitch, Lars Lih, Kevin Murphy, nunca tiveram seus livros traduzidos no Brasil. Todavia, como publicamos alguns artigos de Kevin Murphy na revista *Outubro*, tive acesso aos seus textos e comecei a comprar muitos livros. Meu interesse na história da Revolução Russa deve-se à minha formação trotskista. Neste terreno, a *História da Revolução Russa*, de Leon Trotsky, continua sendo o livro mais importante. Mas minha proximidade com o tema também se deve ao interesse intelectual e acadêmico, por conta das minhas pesquisas e em função do Grupo de Pesquisa História dos Partidos e Movimentos de Esquerda, que coordeno na UFBA. Por conta disso, havia escrito vários artigos sobre o tema, inclusive uma sequência de três artigos que publiquei em *A Tarde*, mas também escrevi para o Esquerda Online e publiquei um artigo acadêmico, fruto de uma reflexão mais detida, na revista *Persu*, intitulado: “Antes de Outubro: da questão eslava à revolução do atraso”.

Como eu ia dizendo, havia pensado em oferecer um tópico especial sobre a Revolução Russa, mas o que pesava em desfavor era o fato de que, após o centenário, o interesse tendia a refluir. Como alternativa, via uma demanda crescente das pessoas em estudar o fascismo, mas tinha um importante déficit de leituras sobre o assunto, que dificilmente conseguiria cobrir em alguns meses, então também descartei. Por fim, pensei na possibilidade de oferecer uma disciplina sobre o golpe de 1964 e a ditadura, tema que venho estudando há alguns anos, junto com o revisionismo e a relação entre a memória e a história, e que é, hoje, objeto do meu pós-doutorado

na UFF. Quando pensei nessa possibilidade, percebi que muita gente dizia que seria bom se eu fizesse uma comparação com o golpe de 2016. Cogitei preparar um programa que comportasse uma discussão como essa, até que houve a repercussão da disciplina criada na UNB, pelo professor de Ciência Política Luis Felipe Miguel, que era um tópico especial sobre O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil.

Como tudo que acontece logo repercute nas redes sociais, vi a polêmica em torno da disciplina, vitaminada pela tentativa do ministro da Educação de Temer, Mendonça Filho, de censurar o professor, lhe fazendo ameaças de todo tipo. Nas redes sociais a discussão fervilhava, até que alguém cogitou que seria bom se em cada universidade brasileira houvesse uma disciplina semelhante. Foi aí que eu pensei: então vou criar um Tópico Especial em História: O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil. Pensei nisso numa sexta-feira, depois de passar a semana acompanhando e participando do debate nas redes sociais e logo coloquei a proposta no grupo de WhatsApp da minha linha de pesquisa no PPGH da UFBA. Perguntei quais colegas estariam dispostos a vir comigo nessa empreitada, e logo Patrícia Valim, Rodrigo Perez, Marcelo Lima, Maria Hilda Paraíso e Edilece Couto aceitaram. No sábado fui informado que a colega Graça Druck, do Departamento de Sociologia, vinha pensando na mesma coisa. Maior especialista brasileira no tema da terceirização, Graça Druck, pesquisadora do CRH e coordenadora de uma linha de pesquisa sobre trabalho que envolve docentes e discentes de várias unidades da UFBA, Graça vinha sendo uma das pessoas mais engajadas na luta contra o golpe, alguém na linha de frente da resistência universitária e com quem tenho tido muitas parcerias políticas e acadêmicas. Entrei em contato com Graça, que confirmou sua disposição, e logo fomos montando uma equipe multidisciplinar, que fechou em 23 docentes.

Na segunda-feira, depois de articular entre a sexta e o domingo com o grupo de professores que lecionariam na disciplina, coloquei a informação no Facebook e a repercussão foi imediata. Inicialmente, dezenas de pessoas se manifestaram, saudando a iniciativa e apoiando a nossa intenção. Ao longo de duas horas respondi perguntas, tirei dúvidas, e agradei o apoio. Depois dessas duas primeiras horas notei que o tom da resposta à nossa iniciativa tinha mudado. Ao invés de dúvidas legítimas e honestas, começaram a surgir provocações, não uma nem duas, mas dezenas, centenas. No início ainda tentei responder educadamente, embora da maneira dura que as questões me exigiam, mas depois desisti. Não era humanamente possível dar conta de tudo, especialmente quando vieram os ataques e subiu a hashtag #PrivatizaUFBA. Fui chamado

de vagabundo, maconheiro, petralha, preguiçoso, esquerdista, comunista, doutrinador. Fui xingado e ameaçado. Saí do Facebook pouco antes das 21h. No dia seguinte, havia milhares de manifestações e milhares de comentários, a maioria deles me atacando. O tema repercutiu absurdamente e logo eu estava dando entrevistas para a imprensa alternativa, como o jornal *Brasil de Fato*, a *Revista Fórum*, o *Esquerda Online*, mas também para a grande imprensa, como o jornal *O Globo*, *Estadão*, a *Folha de São Paulo* e a revista *Veja*. Durante a semana, não havia um único veículo nacional, da grande imprensa ou da imprensa alternativa, que não tivesse abordado o assunto, que chegou ao trendingtopics do Twitter. Paradoxalmente, nem o jornal *A Tarde* nem nenhum jornal local me procurou, e com exceção de uma entrevista que dei para o Instituto Hori, que passava seu material para a TV Kirimure, ou uma entrevista que dei ao vivo no TVE Revista, a imprensa baiana quase não repercutiu o fato de um professor da UFBA ser alvo de ataques na internet por oferecer uma disciplina e ainda ter um processo movido por um vereador do DEM, ligado ao movimento Escola sem Partido.

No final das contas, a disciplina aconteceu, foi o sucesso absoluto, teve 18 aulas, todas transmitidas ao vivo pela internet e depois disponibilizadas, contando com milhares de visualizações. A aula inaugural, que teve a cobertura do jornal *A Tarde*, que fez uma matéria não muito simpática na revista *Muito*, também foi coberta por outros veículos de imprensa e teve uma reportagem muito interessante da TVE que na chamada disse: “disciplina sobre o golpe leva multidão à Faculdade de Filosofia”. De fato, uma aula assistida por mais de 400 pessoas, cercada por imensa expectativa, é um evento político de grande importância, não há dúvida. Apesar disso, a TV Bahia, que fica ao lado da FFCH, não enviou nenhuma equipe de reportagem para cobrir o evento, o que não deixa de ser lamentável.

Nossa disciplina repercutiu ainda mais do que a da UNB, por causa dos ataques que eu sofri, algo que fez com que uma das personagens da extrema-direita baiana, alguém financiada com uma bolsa do Renova BR para ser uma nova liderança política e que terminou não sendo eleita para a ALBA, colocasse em sua página no Facebook um tutorial para que as pessoas entrassem no MP contra a oferta da disciplina, contra mim, que era o professor responsável, e contra a UFBA. Fui alvo de ataques, de processos, mas tive imensa solidariedade, dezenas de manifestos em minha defesa e em defesa da liberdade de ensinar, tive manifestações do meu departamento, do PPGH, do CONSUNI da minha universidade e do professor João Carlos Salles, que é o magnífico reitor, que participou da abertura e do encerramento do curso, que

também foi oferecido como extensão, e em nenhum momento vacilou em defender a universidade e os seus docentes. Também tive inúmeras ofertas, *pro bono*, de defesa no processo movido contra mim pelo vereador do DEM, por advogados individuais e diversos escritórios de advocacia que atuam na defesa do interesse dos trabalhadores e dos sindicatos. No fim das contas fui assistido pelo escritório de Roberto Caldas e Mauro Menezes, que através dos advogados João Gabriel Pimentel Lopes e Ana Carla Farias de Oliveira fizeram a minha defesa, inclusive contra a liminar pedida pela ação popular movida pelo vereador do DEM que pedia a suspensão do curso desde a aula inaugural. Nessa altura, apensar das vitórias que já tivemos, ainda aguardamos o julgamento do processo em definitivo, com a expectativa de que a democracia prevaleça e que a universidade não seja atingida no seu âmago, que é a liberdade de ensinar e a autonomia de que goza, princípios garantidos na Constituição de 1988.

3.7 [RNHB] Recentemente, entidades como a Associação Nacional de História (ANPUH), emitiram nota condenando a atitude revisionista e negacionista do discurso oficial de integrantes do Governo Bolsonaro. É sabido que alguns grupos na *internet*, como o “Brasil Paralelo”, são os principais divulgadores de informações enviesadas e deturpadas, sem base científica. Qual sua opinião sobre a atuação dos historiadores no século 21?

[CZFSJ] O debate sobre o revisionismo é algo bastante novo no Brasil. Não obstante, como fenômeno historiográfico mais geral, o revisionismo surge com o fim da Segunda Guerra, e adquire diversas facetas em debates públicos em variados países. O historiador Enzo Traverso tem muitas reservas quanto ao uso do termo. Para Traverso, que evita a utilização do termo, “revisionismo” é uma palavra camaleão que assumiu diversos significados ao longo do século XX. O italiano, um dos mais competentes historiadores da atualidade a abordar a relação entre a história e a memória, teme que a forma mais usual do termo, cujo caráter é pejorativo, termine por dar a entender que existe uma forma oficial de se estabelecer o que é a verdade na história. Apesar do argumento de Traverso, que considero bastante qualificado e que publicamos no Brasil no nosso livro *Contribuição à crítica da historiografia revisionista* (organizado por mim, Gilberto Calil e Demian Melo, Consequência, 2017), o termo tem sido adotado por alguns historiadores brasileiros para se referir à forma como uma certa historiografia encara o golpe de 1964 e a ditadura no Brasil, mas não apenas isso.

Para traçar uma breve história do revisionismo, podemos dizer que seu momento mais importante diz respeito ao momento em que alguns historiadores passaram a questionar a

legitimidade de estudiosos que investigavam o nazi-fascismo de uma perspectiva antifascista. A este respeito, o debate mais importante é o que ocorreu na Alemanha e provocou uma querela pública de grande repercussão opondo o historiador Ernst Nolte e o filósofo de Frankfurt Jürgen Habermans. O debate, teve o nome de “querela dos historiadores” (*Historikerstreit*) e se arrastou por quase toda a década de 1980. A polêmica, inaugurada com o artigo de Nolte “O passado que não quer passar”, publicado no Brasil, em 1989, na revista *Novos Estudos CEBRAP*, dizia respeito ao fato de que o historiador alemão, discípulo de Heidegger, atribuía ao bolchevismo a responsabilidade pelo nazismo. Para Nolte, que vinha publicando trabalhos com teses desse tipo desde os anos 1960, o experimento totalitário do século XX, cujo nazismo e o comunismo são as principais facetas, tem no pioneirismo soviético o espelho que reflete a violência sob o nazismo, com direito a polícia política, repressão brutal, campos de concentração e uma dimensão de violência política que poderia ser considerado ainda superior à experiência nazi-fascista, tendo em vista a sua extensão temporal e o fato de que se voltou contra sua própria população. A tese, bastante polêmica, sem nenhuma dúvida, foi absurdamente amplificada quando, na década de 1990, o historiador francês Stéphane Courtois organizou *O livro negro do comunismo*, logo sucedido por outra obra coletiva que reunia artigos com o mesmo espírito anticomunista da primeira obra, intitulada *Cortar o mal pela raiz*.

Não há dúvida de que toda a história é revisão. Mas há um tipo de revisão que é politicamente motivada, uma revisão que distorce a interpretação dos acontecimentos e que ainda que nenhuma nova fonte ou nenhum novo documento tenha sido descoberto, produz uma inflexão naquilo que se sabe sobre o assunto, a isso costumamos chamar de revisionismo e que Pierre Vidal-Naquet chamou de “assassinos da memória”.

No Brasil, muito antes de o revisionismo chegar ao discurso oficial e pressionar historiadores com um tipo de “verdade” que emana do poder, muito antes desse revisionismo ser motivo de preocupação da comunidade de intelectuais que lidam com o passado, com método, rigor e bases científicas, já se podia dizer que existia na academia. Em 2004 o cientista político Caio Navarro de Toledo havia publicado um artigo na revista *Crítica Marxista* em que chamava a atenção para “as falácias do revisionismo”. Toledo apontava na obra de Élio Gaspari, de Marco Antonio Villa e Jorge Ferreira as características de um revisionismo pernicioso que vinha se imiscuindo nas discussões sobre o golpe e a ditadura no Brasil. Nos anos seguintes, Marcelo Badaró Mattos, que não usa o termo revisionismo, ao discutir a historiografia do golpe na

passagem dos 40 anos do evento, observou a forma problemática como o historiador Daniel Aarão Reis, com a legitimidade de quem tinha lutado contra a ditadura numa organização como o MR-8, encarava o fenômeno. Em vista disso, não surpreende que o ministro Dias Toffoli tenha citado Daniel Aarão quando disse preferir falar em “movimento de 1964” ao invés de golpe. E se é verdade que Daniel Aarão nunca deixou de qualificar o 31 de março como golpe, sua obra oferece uma série de elementos para quem quiser praticar o revisionismo, consciente ou inconscientemente. Como eu disse num artigo que escrevi para o Esquerda Online, o diabo mora é nos detalhes e nem Daniel Aarão ou nenhum historiador pode dizer que não temos chamado atenção para o fato de que a historiografia brasileira, no seu afã de conciliar com a ditadura, deu ensejo para o tipo de revisionismo que saiu da academia, ganhou as ruas, tomou o palácio e hoje nos ameaça.

É justamente porque vimos conciliando em tantos terrenos, é porque abrimos mão de condenar nossos torturadores, de levar aos tribunais os ditadores, é porque negligenciamos a necessidade de construirmos uma memória sobre a ditadura para as novas gerações, que estamos perdendo feio essa batalha. E é por isso que um filme-fraude como o produzido pelo Brasil Paralelo, *1964: entre armas e livros*, tem mais de cinco milhões de visualizações no YouTube (para se ter uma ideia, nenhum filme sério chega a 200 mil visualizações). A propósito desse filme, que precisei assistir para participar de uma reunião da Congregação da Faculdade de Economia da UFBA, trata-se de uma profunda falsificação, uma completa fraude produzida em 2h07 de mentiras. Assisti ao filme com taquicardia, tamanha desonestidade que vi se desenvolver ante meus olhos e na reunião da Congregação, expus minha opinião de que um filme como aquele não podia ser exibido na universidade, sob o risco de amanhã sermos pressionados a exibir alguma peça dizendo que o nazismo é de esquerda, que os escravos foram os responsáveis pela escravidão, que a terra é plana, que o aquecimento global é um discurso do globalismo “pilotado pelo marxismo cultural”, que a “ideologia de gênero” é perniciosa e que transexuais são aberração ante os olhos de Deus. Ou seja, permitir que um filme desse ingresse na universidade com a legitimidade de um filme inocente, que deve ser debatido, é assegurar que nenhum debate existirá na universidade, dali por diante, com bases científicas.

Para concluir eu diria que o principal desafio dos historiadores no Brasil de hoje é se manterem vivos. Digo isso não no sentido metafórico, figurativo, mas no sentido literal. Estamos sendo efetivamente ameaçados todos os dias. Sofremos ameaça quanto ao nosso trabalho, quanto

ao fato de que precisamos trabalhar com a verdade e corremos o risco de demissão das nossas funções, de exílio e até de eliminação física. Não foi por outro motivo que a antropóloga Débora Diniz, o deputado Jean Wyllys e a filósofa Márcia Tíburi deixaram o Brasil. Há uma ameaça real que parte do governo, do ministro da Educação, que diz que as universidades são controladas pelos marxistas, e também de parte da sociedade, que carrega muito ressentimento diante de tantas frustrações e quer descontar sua ira na inteligência. O segundo desafio é manter a sanidade. Se continuarmos vivos e permanecermos no país e nos nossos empregos, é preciso que mantenhamos a nossa sanidade, pois não está fácil dar conta desse pesadelo que passamos a viver desde 2016 e que se aprofundou com a eleição de Bolsonaro. Se conseguiremos cumprir esse desafio, os trabalhadores, as pessoas progressistas, os homens e mulheres de esquerda, e aqueles que são cotidianamente oprimidos, como as mulheres, os negros e negras e os LGBTs, precisarão preparar as bases para que o Brasil retorne ao eixo, reencontre o caminho da civilização, reestabeleça os princípios da justiça e da igualdade pelo qual sempre lutamos. Tenho dito que a tarefa da nossa geração é entregar às gerações futuras um país que seja, no mínimo, igual ao que recebemos. Essa é a tarefa das nossas vidas, não podemos ter nenhuma dúvida disso.

